

ОТЕЧЕСТВЕННАЯ ИСТОРИЯ, КРАЕВЕДЕНИЕ

УДК 94(57)

Бахтурин В.В.

Научный руководитель: **Корзун В.П.**, д-р ист. наук
Омский государственный университет
им. Ф.М. Достоевского, г. Омск, Россия

СТОЛЕТНИЙ ЮБИЛЕЙ ВОССТАНИЯ ДЕКАБРИСТОВ: КОММЕМОРАТИВНЫЕ ПРАКТИКИ В СИБИРСКИХ ГОРОДАХ

Аннотация. В статье рассматриваются коммеморативные практики сибирских городов по случаю столетней годовщины восстания декабристов. На основе изложенного материала делается вывод о роли коммемораций в передаче и сохранении образа декабристов в культурной памяти жителей рассматриваемого региона.

Ключевые слова: столетний юбилей; декабристы; коммеморативные практики; историческая память; сибирский город.

Коммеморативные практики, под которыми мы понимаем набор способов и форм закрепления, сохранения и трансляции образов прошлого, являются неотъемлемым атрибутом исторической памяти. В зависимости от цели, лиц, являющихся «заказчиками» и «исполнителями», коммеморация представляет собой разнонаправленный процесс и выполняет ряд функций. С одной стороны, она выступает инструментом формирования определенных смыслов, которые преподносятся сверху или образуются снизу. С другой стороны, коммеморативные акции сохраняют и закрепляют уже устоявшиеся в общественном сознании образы или их трансформируют. В любом случае историческое событие, личность или группа лиц становятся значимыми и наполненными конкретным содержанием. Однако при обращении к материалам на региональном (локальном) уровне мы можем выявить различные формы мемориальной деятельности. Данная статья посвящена рассмотрению коммеморативных практик в Сибири на примере столетнего юбилея восстания декабристов с целью определить, каким образом преподносился облик декабристов и какое содержание приобретал юбилей в этом контексте.

Восстание декабристов стало широко обсуждаемым в исследовательском поле *memory studies*. В рамках данной темы ученые чаще всего обращаются к проблеме мифологизации события 1825 г. в исторической памяти. Например, работы О.Б. Леонтьевой посвящены представлениям российского общества пореформенного периода о событиях отечественной истории [13; 14]. Рассматривая историческую память в культурологическом ключе, автор апеллирует категориями «декабристский миф», «декабристский текст» русской культуры, тем

самым декабрьское выступление 1825 г на Сенатской площади наполняется художественным (героико-романтическим) смыслом [13; 14, с. 382-398]. Метафорическое содержание представлено также в трудах С.Е. Эрлиха [21; 22]. Вписывая восстание декабристов в риторику политической ситуации в России начала XXI в., автор акцентирует внимание на практике переименования улиц, пароходов, музеев, памятников и прочих топографических объектов как идеологическом механизме властных институтов как в послереволюционное время, так и после распада советской державы. Таким образом, в коммеморативной деятельности С.Е. Эрлих находит политический подтекст, влияющий на культурную память о декабристах [22, с. 553-554].

К проблеме памяти о декабристах в первой половине 1920-х гг. обращается М.В. Ковалев. На примере деятельности институтов Русского Зарубежья мы можем проследить, какие различные практики чествования памяти декабристов проводились на уровне научного сообщества: торжественные марши и собрания с обсуждением докладов [10]. Подобных работ применительно к сибирскому региону в отечественной историографии сравнительно немного. Наиболее активно изучение коллективной памяти о декабристах ведется иркутскими исследователями. Коммеморативные практики рассматриваются как одна из составляющих деятельности государственных органов и институтов города Иркутска (например, Иркутского университета или городского архива) [6; 7]. Особый интерес вызывает статья А.Н. Гаращенко, посвященная оформлению мемориального ландшафта Иркутска [4]. Несмотря на перечень приведенных работ, для раскрытия масштабности юбилея и его влияния на общественное сознание жителей сибирских городов необходимо комплексное рассмотрение всех возможных практик по увековечению памяти о декабристах. Анализ проводится на материалах таких крупных городов, как Тобольск, Ново-Николаевск, Семипалатинск, Томск, Иркутск, Красноярск и Чита. Деятельность общественных организаций и культурно-досуговых учреждений указанных городов ярко запечатлена в периодике и юбилейных сборниках середины 1920-х гг. [1-3; 11; 12; 15-20].

Особенности коммеморативных акций 1925 г. были обусловлены политико-идеологическим и культурным развитием страны. На юбилейную кампанию заметное влияние оказывал революционный фон, который витал в советской атмосфере в начале 1920-х гг. При обсуждении вопроса о необходимости проведения столетней годовщины восстания декабристов М.Н. Покровский отмечал важность этого события [5, с. 20]. Декабристы рассматривались как пропагандисты революционных идей и авторы первых аграрных и социальных программ. Историки считали важным создать пантеон «первых мучеников», которые боролись за новый экономический и политический строй с оружием в руках [5, с. 29, 31]. К тому же, столетний юбилей совпадал с еще одним не менее крупным событием – двадцатилетием пролетарской революции 1905–1907 гг.

Инициатива проведения юбилейных мероприятий принадлежала Центральному архиву Москвы и Обществу бывших политкаторжан и ссыльнопоселенцев, при которых в декабре 1923 г. образовались Комиссии по подготовке столетнего юбилея восстания декабристов. Комиссию от Центрархива возглавлял М.Н. Покровский, а от Общества политкаторжан – А.В.

Якимова-Диковская. На территории Сибири организовывались местные комиссии: Читинская, Иркутская, Тобольская, Красноярская и др. В программе мероприятий прописываются три основных направления деятельности Комиссий: литературно-издательская, реставрационная и лекционно-экскурсионная [8, с. 268-269]. В первую очередь предполагалось составить юбилейные сборники, посвященные восстанию декабристов и их дальнейшей судьбе в сибирской ссылке. Реставрационная деятельность заключалась в восстановлении разрушенных и заброшенных могил декабристов. Для информирования граждан было решено устраивать открытые лекции, а также создавать и показывать музейные экспозиции.

Анализируя источники по сибирской декабристско-мемориальной истории, можно выделить разные по своей форме и содержанию коммеморативные практики.

Особое место в процессе коммеморации занимает реставрация могил и памятников декабристам. Данная миссия не исключала, как подчеркивает А.Н. Гаращенко, идеологический характер [4, с. 74]: целью ее являлось не столько увековечение памяти, сколько создание пантеона «пионеров освободительного движения». Одним из активных участников и руководителей этого процесса был историк и архивист Б.Г. Кубалов. Вместе со студентами Иркутского государственного университета и сотрудниками Губархива он проводил полевые экспедиции на территории Иркутской губернии в поисках и восстановлении заброшенных могил декабристов. С результатами этих экспедиций можно познакомиться в сборнике трудов Б.Г. Кубалова «Декабристы в Восточной Сибири» [12, с. 187-211], а также в периодической печати [2, с. 3].

Подготовительный этап к полевой работе заключался в обращении к архивным материалам, чтобы определить, кто из декабристов похоронен на территории Иркутской губернии [2, с. 3]. Для более точного месторасположения надгробий исследователям требовалось проверять списки умерших в метрических книгах церкви города и его окрестностей. Основной этап работы проходил на месте погребений. Экспедиционная группа разыскивала могилы и проводила фотосъемку и описание состояния объекта. За счет средств общественных организаций памятники были отреставрированы, некоторым декабристам установлены мемориальные доски.

Благодаря деятельности юбилейной комиссии, к концу 1925 г. был заложен фундамент декабристского некрополя, некоторые объекты стали «местами памяти» о декабристах: Знаменский монастырь (в его окрестностях расположены могилы В.А. Бечасного, П.А. Муханова, Н.А. Панова) [12, с. 200, 203], Иерусалимское кладбище (И.В. Поджио) [12, с. 203], село Олонки (Е.Ф. Раевский) [12, с. 205], деревня Большая Разводная (А.З. Муравьев, братья П.И. и А.И. Борисовы, А.П. Юшневский) [12, с. 193, 195]. В последнем случае, как отмечает А.Н. Гаращенко, могилы А.З. Муравьева и А.П. Юшневого были перевезены в Иркутск летом 1952 г. и ныне расположены на территории бывшего Ново-Амурского кладбища [4, с. 74]. Подобная поисково-реставрационная практика была распространена в Чите и Тобольске. Так, Тобольским Обществом изучения края в 1925 г. были обнаружены 3 могилы декабристов, одну из которых удалось идентифицировать как место захоронения В.К. Кюхельбекера [9, с. 295].

Одним из самых массовых мероприятий были торжественные собрания, вечера памяти и открытые лекции, проходившие в конце декабря 1925 г. «Власть труда» сообщает, что 26 декабря в Иркутске, в маратовском клубе, проходило открытое собрание для рабочих, на котором слушался доклад «Декабристы в революционном движении в России» [3, с. 10]. Как правило, подобного рода собрания и вечера устраивались культурно-просветительскими учреждениями (музеями) или учебными заведениями. В Иркутске 25 декабря проходило вечернее собрание исторической секции Иркутского областного отделения Русского географического общества. В Музее Народоведения, для всех желающих читались и обсуждались доклады с показом диапозитивов — портретов декабристов и картин вооруженного восстания [3, с. 10]. 27 декабря в городском музее Семипалатинска состоялось научное собрание памяти декабристов. Собравшиеся почтили память революционеров вставанием. В ходе этого мероприятия читались доклады, носившие краеведческий характер: о жизни декабристов в Семипалатинске и их вкладе в культурный и научный облик города [20, с. 6].

Параллельно с этим просветительская работа велась преподавателями исторических факультетов. В Иркутском государственном университете историками, например, читались спецкурсы по истории тайных обществ России, а также жизни и судьбе декабристов в Восточной Сибири [17, с. 9]. В Томске инициатива в проведении научного собрания принадлежала местному университету, в актовом зале которого сотрудники краевого музея, архивного бюро, библиотек выступали со своими речами и статьями [20, с. 6]. Все указанные мероприятия позволяли изобразить картину эпохи и наполнить ее не только революционными красками, но и уникальностью сибирской культуры эпохи ссыльных декабристов.

Еще одной распространенной практикой была выставочная деятельность библиотек и музеев. Декабристы в них главным образом были представлены как мятежники, заговорщики и восставшие, им отводилась либо целая экспозиция, либо часть выставки, посвященной революционному движению в Российской империи. Библиотеки презентовали в основном книги и материалы по сибирской истории, особое место в ней занимали декабристы. В газете «Советская Сибирь» сообщалось, что с 15 по 28 декабря в Доме работников просвещения и печати г. Ново-Николаевска сотрудниками окрполитпросвета устраивается выставка книг и материалов по революции 1905-1907 гг. в Сибири, которая состоит из нескольких отделов [18, с. 8]. Служащие библиотечного объединения не прошли мимо декабристов: книги о восстании были представлены в отделе, посвященном истокам революционного движения.

Музеи Сибири играли существенную роль в деле сохранения памяти о декабристах. В 1920-е гг., во время деятельности юбилейной комиссии и полевых экспедиций краеведов и исследователей, фонды местных музеев обогащались и расширялись за счет добытых артефактов и памятников старины. В своей программной статье секретарь Общества изучения края при Музее Тобольского Севера М.П. Копотилов прописал перечень документов и материалов, которые должны были поступать в архивы и музеи: официальные положения о водворении декабриста на поселение, инструкции по ссылке, денежные пособия и пожертвования, ходатайства, зарисовки или фотографии домов декабристов, дагеротипии или

рукописные портреты и др. [11, с. 57]. Таким образом, в Сибири стали складываться музейные комплексы, позволяющие сохранить наследие декабристов и отразить их роль в общественной жизни региона.

Наиболее богатую коллекцию составил Иркутский музей Революции. Вещи, которые удавалось обнаружить в предместьях и выкупить у старожилов, отправлялись в этот музей. К дню столетия восстания (26 декабря 1925 г.) в нем был открыт уголок декабристов. Среди экспонатов коллекции: книжное наследие М. Лунина, бюст Никиты Муравьева, шитье и мебель семьи Трубецких, карта восстания, фотографические и прочие иллюстративные материалы [3, с. 10; 17, с. 9]. Как известно, этот уголок стал фундаментом для дальнейшего оформления историко-мемориального комплекса «Музей декабристов».

Нам также известно, что в официальной программе Комиссии была поставлена задача организации в Чите Музея каторги и ссылки имени декабристов [1, с. 1]. Несмотря на то, что кризис музейного строительства в Восточном Забайкалье первой половины 1920-х гг. не дал возможности осуществить задуманное, руководству Читинского музея удалось создать отдел Революции, в котором был открыт уголок декабристов. Богатый фонд местного музея удалось создать Тобольскому краеведческому обществу. М.П. Коптилов считал важным участие местного населения в организации сбора материала, передачи вещей декабристов Тобольска, Березова, Сургута и села Кондинского в музей [11, с. 55-57]. Идея, задуманная Обществом изучения Тобольского края, будет реализована к декабрю 1925 г. в организации выставок и выпуске монографических изданий.

Издательская деятельность Комиссий заключалась в выпуске юбилейных сборников статей и монографий. Среди большого числа работ выделим два сборника, опубликованные в 1925 г. издательством Иркутского Губернского Архивбюро: «Сибирь и декабристы» и очерки лекций Б.Г. Кубалова «Декабристы в Восточной Сибири» [12; 15]. Тематика сборников включает в себя творчество и работу декабристов в ссылке, взаимоотношение их с местным населением, влияние на духовное развитие региона. Данные сюжеты рассматриваются на материале разных городов: Иркутска, Якутска, Красноярска – Сибири в целом. Такой краеведческий уклон объяснялся составителями той ролью, какую декабристы играли в сибирской политической ссылке [12, с. 1-2]. Не раз авторами подчеркивалась разница между «историком России» и местным историком: первые обращались к революционным программам восставших и неудачному воплощению их заговора на Сенатской площади, вторые же акцентировали свое внимание на проблемы освоения декабристами сибирских просторов, их взаимодействия с обществом и влияния на общекультурные и нравственные идеалы и ценности сибиряков [15, с. 4; 16, с. 149-150].

Наряду с выходом работ историков немаловажное значение имело введение в научный оборот ранее не изданных исторических источников. В Иркутске активную роль в этом деле играло архивное бюро во главе с Б.Г. Кубаловым. Он один из первых сибирских деятелей, кто заложил традицию систематизации, обработки и издания архивных источников. В уже упоминаемом сборнике «Сибирь и декабристы» были представлены письма, воспоминания, ходатайства декабристов, а также наименования многих других документов окружного архива

[15, с. 121-165]. Современные иркутские исследователи отмечают, что такая практика представляла собой не просто подборку и выпуск наиболее важных документов: это послужило мощным импульсом к возникновению нового направления в отечественном декабристоведении – «сибирское общество и декабристы» [7, с. 733].

Коммеморативные практики нашли отражение на страницах периодической печати. С одной стороны, газеты давали информационную справку о проведенном или предстоящем мероприятии, или деятельности юбилейной комиссии. Например, через них передавались результаты экспедиций Б.Г. Кубалова [2, с. 3], сведения об открытии книжной выставки в Ново-Николаевске [18, с. 8], научных собраниях в Томске и Семипалатинске [20, с. 6] и др. С другой стороны, на страницах периодики публиковались юбилейные статьи о декабристах, тем самым газеты и журналы сами становились «местом памяти». В декабрьских номерах журналов и газет выходили заметки как о самом восстании 1825 г. [3, с. 3; 19, с. 1], так и о жизни и деятельности декабристов в сибирских городах (Иркутске, Красноярске, Минусинске) [3, с. 4; 16; 19, с. 5]. Таким образом, периодика выступала транслятором определенных идей и образов, которые позволяли закрепиться в общественном сознании местных жителей.

С завершением столетнего юбилея восстания декабристов тенденция увековечения их в культурной памяти сибирского общества не была свернута. В Иркутске и Чите были созданы общества памяти декабристов, деятельность которых была направлена на поддержание и дальнейшее оформление мемориального ландшафта городов.

Столетний юбилей восстания декабристов стал одним из крупных по своему масштабу мероприятий в середине 1920-х гг. Память о декабристах транслировалась и закреплялась посредством конструирования некрополей, реставрации памятников, проведения торжественных вечеров памяти, собраний и открытых лекций, выставочной деятельности музеев и библиотек, сбора декабристской коллекции, а также публикаций источников, научно-популярных и публицистических статей. В результате всей коммеморативной кампании организаторам удалось параллельно с официальным (революционным) обликом подчеркнуть сибирскую специфику и поднять многие ранее не рассматривавшиеся пласты в изучении декабризма. На передний план начала выходить культурная и социальная тематика, в том числе проблема памяти местных жителей о декабристах. Сибирские города стали выступать «местом памяти» о декабристах, очагами сохранения их историко-культурного наследия, которое мы можем наблюдать и в наше время.

Литература

1. Власть труда. 1923. 8 декабря.
2. Власть труда. 1924. 25 июня.
3. Власть труда. 1925. 25 декабря.
4. Гаращенко А.Н. Декабристский некрополь в Иркутске: история советского периода (1925-1975 гг.) // Декабристское кольцо: Вестник Иркутского музея декабристов. 2011. Вып. 1. С. 74-115.

5. Декабристы. К столетию заговора. 1825-1925: Сборник статей и материалов / Под ред. и с предисл. С.Я. Штрайха. М.: Молодая гвардия, 1925. 288 с.
6. Иванов А.А. Исторический факультет Иркутского госуниверситета как центр изучения сибирской политической ссылки XIX в. // Известия Иркутского государственного университета. Серия: История. 2018. Т. 24. С. 165-184. <https://doi.org/10.26516/2222-9124.2018.24.165>
7. Иванов А.А., Ильина Е.В. Из истории научно-издательской деятельности Государственного архива Иркутской области // Вестник архивиста. 2018. №3. С. 731-739. <https://doi.org/10.28995/2073-0101-2018-3-731-739>
8. Каторга и ссылка. Историко-революционный вестник. 1924. №6 (13). 284 с.
9. Каторга и ссылка. Историко-революционный вестник. 1925. №8 (21). 297 с.
10. Ковалев М.В. Декабристы в исторической памяти русской эмиграции 1920-1930-х гг. // Восстание декабристов в современной общественно-политической мысли: мифы и реальность: сборник научных статей и документов. М.: Архив РАН, 2017. С. 67-81.
11. Коптилов М. Тобольский округ и исполняющиеся в текущем году революционные юбилеи // Наш край. 1925. №1 (5). С. 55-60.
12. Кубалов Б.Г. Декабристы в Восточной Сибири. Иркутск: Издание Иркутского Губернского Архивбюро, 1925. 217 с.
13. Леонтьева О.Б. Героизация и дегероизация образов декабристов в исторической памяти российского общества второй половины XIX – начала XX в. // Известия Самарского научного центра Российской академии наук. 2010. Т. 12. №2. С. 55-62.
14. Леонтьева О.Б. Историческая память и образы прошлого в российской культуре XIX – начала XX вв. Самара: Книга, 2011. 448 с.
15. Сибирь и декабристы: статьи, материалы, неизданные письма, библиография / под ред. М.К. Азадовского, М.Е. Золотарева, Б.Г. Кубалова. Иркутск, 1925. 207 с.
16. Смирнов В.А. Декабристы в Красноярске // Сибирские Огни. 1925. №3. С. 149-162.
17. Советская Сибирь. 1925. 12 ноября.
18. Советская Сибирь. 1925. 12 декабря.
19. Советская Сибирь. 1925. 25 декабря.
20. Советская Сибирь. 1926. 3 января.
21. Эрлих С.Е. Улица декабристов (роль СМИ в формировании исторической памяти в современной России) // Вестник РГГУ. Серия: История. Филология. Культурология. Востоковедение. 2008. №11. С. 245-261.
22. Эрлих С.Е. Dekabristy.ru. История в киберпространстве: памятные имена и места памяти // Декабристы: Актуальные проблемы и новые подходы / Отв. ред. О.И. Киянская. М., 2008. С. 550-619.

© Бахтурин В.В., Корзун В.П., 2021